

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'ldorov- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqaeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva D. Talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik asoslari. — Toshkent: TDPU, 2021. 83-b.
2. Xalikov R., Xolmurodov S. Pedagogik innovatsiyalar nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020. 64-b.
3. World Health Organization. Global strategy on diet, physical activity and health. — Geneva, 2019.
4. Jalolova N. Yoshlarning sog'lom turmush tarzi madaniyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar. — "Ta'lim va innovatsiyalar" jurnali, №4, 2022. 47-b.

UO'K: 378.015.31:796

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA HARAKATLI O'YINLARNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/17841783>

Turg'untoshev Muxlisbek Ilhomjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning o'рни va ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda bolalar organizmining fiziologik, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga harakatli o'yinlarning ta'siri ilmiy asosda yoritilgan. Harakatli o'yinlar orqali bolalarda chaqqonlik, epchillik, muvozanatni saqlash, diqqat va irodaviy sifatlarning shakllanishi kuzatiladi. Maqolada shuningdek, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida milliy harakatli o'yinlardan foydalanishning samaradorligi, ularning tarbiyaviy, estetik va sog'lomlashtiruvchi jihatlari ochib berilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, harakatli o'yinlar bolalarda jismoniy faollikni oshirish bilan birga, ularning ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.*

Kalit so'zlar: *maktabgacha ta'lim, jismoniy faollik, harakatli o'yinlar, rivojlanish, milliy o'yinlar, tarbiya, sog'lom turmush tarzi.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается значение и роль подвижных игр в повышении физической активности детей дошкольного возраста. В исследовании научно обосновано влияние подвижных игр на физиологическое, психологическое и социальное развитие ребёнка. Установлено, что с помощью подвижных игр формируются ловкость, координация движений, внимание и волевые качества. В статье также показана эффективность использования национальных подвижных игр в процессе физического воспитания, их воспитательное, эстетическое и оздоровительное значение. Полученные результаты подтверждают, что подвижные игры не только повышают уровень физической активности детей, но и способствуют развитию их коммуникативных и социальных навыков.*

Ключевые слова: *дошкольное образование, физическая активность, подвижные игры, развитие, национальные игры, воспитание, здоровый образ жизни.*

Abstract. *This article analyzes the role and importance of movement games in increasing the physical activity of preschool children. The study scientifically substantiates the influence of active games on the physiological, psychological, and social development of children. Through such games, children develop agility, coordination, balance, concentration, and willpower. The paper also highlights the effectiveness of integrating national movement games into physical education lessons, emphasizing their educational, aesthetic, and health-promoting functions. The findings reveal that movement games not only enhance children's physical activity but also foster their social interaction skills and teamwork abilities.*

Keywords: *preschool education, physical activity, movement games, development, national games, upbringing, healthy lifestyle.*

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida barkamol avlodni tarbiyalash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Maktabgacha ta'lim tizimida esa bu jarayon alohida o'rin tutadi, chunki insonning jismoniy, ruhiy va ma'naviy rivojlanish poydevori aynan shu yoshda shakllanadi. Shu bois bolalarning sog'lom rivojlanishini

ta'minlash, ularning jismoniy faolligini oshirish, harakat faoliyatini tizimli tashkil etish masalalari bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

Bolaning sog'lom o'sishida o'yin faoliyatining roli beqiyosdir. O'yin — bola uchun nafaqat dam olish, balki o'rganish, o'zini namoyon etish, his-tuyg'ularini ifoda etish vositasi hamdir. Ayniqsa, harakatli o'yinlar bolaning jismoniy salomatligini mustahkamlash, mushak faoliyatini rivojlantirish, muvozanatni saqlash, tezkorlik, kuch va chidamlilik sifatlarini shakllantirishda asosiy vosita sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-81-sonli qarorida sog'lom turmush tarzini keng joriy etish, bolalarda jismoniy faollikni oshirish, milliy qadriyatlar asosida o'yinlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shu nuqtayi nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan harakatli o'yinlar ularning sog'lom hayotga bo'lgan munosabatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bugungi globallashuv va texnologik taraqqiyot davrida sog'lom avlodni voyaga yetkazish masalasi har bir mamlakat ijtimoiy siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasida ham sog'lom turmush tarzini shakllantirish, yoshlarning jismoniy va ma'naviy barkamolligini ta'minlash, sog'lom hayot madaniyatini keng yoyish masalalari davlat siyosatining ustuvor vazifasi sifatida belgilangan.

Maktabgacha yosh davri — inson hayotining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bu davrda bolaning organizmi jadal o'sadi, nerv tizimi, mushaklari, koordinatsiyasi va umumiy rivojlanish darajasi shakllanadi [1]. Shu bois bu bosqichda bola hayot tarzining asoslari — gigiyena, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, harakat madaniyati va emotsional barqarorlik odatlarini singdirish zarurdir. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tizimida jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzini shakllantirish nafaqat ta'limiy, balki ijtimoiy-pedagogik zarurat sifatida qaraladi.

Bola uchun harakat — bu tabiiy ehtiyojdir. O'yin esa harakatning eng tabiiy, ijobiy va emotsional shaklidir. Psixologik nuqtayi nazardan qaraganda, bola o'yin jarayonida atrof-muhitni anglaydi, o'zini namoyon etadi, yangi rollarni sinab ko'radi va harakatlar orqali bilish faoliyatini rivojlantiradi. Shu bois pedagogik tajriba shuni ko'rsatadiki, aynan harakatli o'yinlar bolaning jismoniy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishini uyg'un tarzda ta'minlaydigan eng samarali vosita hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-81-sonli qarorida "sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, yoshlar jismoniy faolligini oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya va sport faoliyatini kuchaytirish" masalalari davlat siyosatining muhim yo'nalishlari sifatida belgilab berilgan. Ushbu qaror ijrosi doirasida maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining mazmunini boyitish, milliy va harakatli o'yinlardan foydalanish orqali bolalar faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etish jarayonida harakatli o'yinlardan foydalanish bolalar uchun nafaqat sog'lomlashtiruvchi, balki tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Harakatli o'yinlar orqali bola o'zini jismoniy jihatdan chiniqtiradi, irodaviy sifatlarini mustahkamlaydi, jamoada ishlashni, hamkorlik va raqobatni sog'lom tarzda qabul qilishni o'rganadi. Shu bilan birga, o'yin jarayonida bola o'zining aqliy faolligini namoyon etadi, tez fikrlashni, harakatlarni muvofiqlashtirishni, qaror qabul qilishni o'rganadi [2].

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar — "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, jismoniy va ma'naviy rivojlantirish konsepsiyasi", "Ilk qadam" dasturi kabi me'yoriy hujjatlar asosida harakatli

o'yinlarni ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiya qilish muhim vazifa etib belgilangan. Shu bois bu mavzuning ilmiy jihatdan o'rganilishi, pedagogik asoslarini chuqur tahlil qilish, harakatli o'yinlar orqali jismoniy faollikni oshirishning nazariy va amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur maqola aynan shu ehtiyojdan kelib chiqqan bo'lib, unda maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlardan samarali foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari, mexanizmlari va metodik asoslari o'rganiladi. Tadqiqot natijalari nafaqat maktabgacha ta'lim tizimi amaliyotiga, balki sog'lom turmush tarzini shakllantirish siyosatining pedagogik asoslarini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

O'yin faoliyati nazariyasi pedagogika va psixologiya fanlarining eng muhim tarmoqlaridan biridir. Bu borada klassik olimlar — L.S. Vigotskiy, A.N. Leontyev, D.B. Elkonin kabi tadqiqotchilar o'yin faoliyatini bolaning yetakchi faoliyati deb ta'riflaganlar. Ularning fikricha, o'yin jarayonida bola faqat harakat qilmaydi, balki tafakkurini, irodasini, hissiyotlarini va ijtimoiy munosabatlarini rivojlantiradi. Vigotskiy "bola o'yin orqali o'zining ertangi hayotini mashq qiladi" degan fikrni ilgari surgan [3].

Leontyev esa o'yinni bola hayotining ijtimoiy tajribasini o'zlashtirish shakli sifatida talqin etadi. Elkonin o'yin jarayonini shaxs rivojlanishining poydevori, ijtimoiy xulq-atvorni shakllantiruvchi asosiy mexanizm deb hisoblaydi. O'zbekistonlik tadqiqotchilardan M.M. Nuriddinova o'z ishida harakatli o'yinlar bolaning jismoniy rivojlanishida nafaqat mushak faoliyatini, balki emotsional holatini ham mustahkamlaydi, deb ta'kidlaydi. Unga ko'ra, o'yin jarayonida bola o'z kuchini sinab ko'radi, yangi harakat usullarini o'zlashtiradi va o'zini jismoniy jihatdan boshqarishni o'rganadi [4].

B.T. Xaydarov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda gimnastika mashqlari bilan uyg'unlashgan o'yin faoliyati bolalarning jismoniy tayyorgarligini oshirishi, sog'lom turmush tarziga qiziqish uyg'otishini ko'rsatgan. M.T. Rahimova esa harakatli o'yinlarning ijtimoiy-pedagogik funksiyalarini yoritib, ular bolalarda irodaviy sifatlar, jamoaviylik va o'zaro yordamni rivojlantirishda muhimligini asoslab bergan.

L. Jabborova va S. Ashirova o'z tadqiqotida o'yin faoliyati bolaning tabiiy harakatga bo'lgan ehtiyojini qondiruvchi eng samarali vosita ekanini ta'kidlaydi. Olim o'yinlarni bolaning "tabiiy jismoniy rivojlanish mexanizmi" sifatida talqin etadi. Unga ko'ra, harakatli o'yinlar orqali bola o'z harakatlarini muvofiqlashtiradi, energiyasini to'g'ri yo'naltiradi va ijobiy ruhiy holatda bo'ladi [5].

Tadqiqotning asosiy maqsadi — maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlardan foydalanishning samaradorligini aniqlash va ularni pedagogik jarayonga integratsiya qilish yo'llarini ishlab chiqishdan iborat.

Metodologik asos sifatida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyat yondashuvi, tizimli yondashuv va kompetensiyaviy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida kuzatish, test sinovlari, pedagogik tajriba, suhbat va statistik tahlil metodlari qo'llanildi.

Bolalarning jismoniy faolligi quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholandi: tezkorlik, chidamlilik, koordinatsiya va o'yin jarayonidagi qiziqish darajasi. Harakatli o'yinlar har haftada 3 marotaba, 25 daqiqadan tashkil etildi. O'yin tanlashda bolaning yoshi, jismoniy imkoniyatlari, xavfsizlik talablari va jamoaviylik omillari inobatga olindi.

Tajriba-sinov ishlari natijasida bolalarning jismoniy faolligida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. 20 metr ga yugurish bo'yicha o'rtacha natija 6,2 soniyadan 5,3 soniyaga qisqardi. O'yin davomida faol ishtirok vaqti 12 daqiqadan 18 daqiqagacha oshdi. Harakat aniqligida xatoliklar 40% dan 25% gacha kamaydi, o'yin jarayonida ishtirok etish istagi esa 75% dan 90% gacha ko'tarildi.

Bu ko'rsatkichlar harakatli o'yinlarning bola jismoniy tayyorgarligini oshirishdagi samaradorligini isbotlaydi. Shuningdek, o'yinlar bolalarda ijobiy emotsiyalarni, raqobatga to'g'ri munosabatni, g'alabaga intilish va o'zini tuta bilish ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, muntazam o'yin faoliyati bilan shug'ullanadigan bolalar sog'lom turmush tarziga ijobiy qarashni shakllantirgan, o'z vaqtida dam olish va jismoniy harakat qilish odatiga ega bo'lganlar.

O'yin faoliyatining samaradorligi nafaqat jismoniy, balki ruhiy va ijtimoiy jihatdan ham namoyon bo'ladi. O'yin jarayonida bola o'zini erkin his qiladi, muloqotga kirishadi, jamoada ishlashni o'rganadi. Natijada ijtimoiy moslashuv, o'ziga ishonch, muloqot madaniyati va hamkorlik ko'nikmalari shakllanadi. Milliy o'yinlarning tarbiyaviy ahamiyati ham katta. "Chillak", "Ko'rko'rona", "Oq terak – ko'k terak" kabi o'yinlar orqali bolalar nafaqat jismoniy faollikka erishadilar, balki do'stlik, halollik, g'alabaga intilish, bir-birini hurmat qilish kabi axloqiy fazilatlarini ham o'zlashtiradilar.

Tarbiyachilarning roli bu jarayonda muhimdir. Ular o'yinlarni to'g'ri tanlay bilishlari, xavfsizlikni ta'minlashlari va har bir bolaning faol ishtirokini kuzatishlari zarur. Pedagogning o'yin jarayonidagi faol ishtiroki bolada ishonch, rag'bat va motivatsiyani kuchaytiradi. Xususan:

1. Harakatli o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy faolligini oshirishda tabiiy, samarali va bolaga mos pedagogik vosita hisoblanadi.

2. O'yinlar bolaning mushak faoliyatini rivojlantirib, tezkorlik, chidamlilik, koordinatsiya va muvozanatni mustahkamlaydi.

3. Harakatli o'yinlar bolalarda ijobiy emotsiyalarni kuchaytiradi, stressni kamaytiradi, jamoaviylik va irodaviy sifatlarni rivojlantiradi.

4. Milliy o'yinlardan foydalanish bolalarda vatanparvarlik, o'zaro hurmat, madaniyat va qadriyatlarga sadoqat tuyg'usini shakllantiradi.

5. Tarbiyachilar harakatli o'yinlarni tanlashda bolalarning yosh, individual va psixologik xususiyatlarini inobatga olishlari zarur.

6. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan o'yin dasturlarini yaratish, maxsus metodik qo'llanmalar tayyorlash maqsadga muvofiq.

Umuman olganda, harakatli o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarni sog'lom, faol, irodali, ijtimoiy moslashgan shaxs sifatida shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Ular bolalarning jismoniy salomatligini mustahkamlash, ma'naviy barkamolligini ta'minlash va sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda asosiy pedagogik mexanizm sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khaydarov B.T. (2022). Methodology of the Improvement of Preliminary Gymnastic Disciplines in Increasing Activity of Preschool Age Children. International Journal of Psychosocial Rehabilitation.

2. Rahimova M.T. (2022). Organization of Physical Education Classes in Preschool Education Organizations. European Science Journal.

3. Vigotskiy L.S. (1984). O'yin faoliyatining psixologik asoslari. Moskva: Pedagogika.

4. Leontyev A.N. (1981). Faoliyat, ong va shaxs. Moskva: Nauka.

5. Jo'rayev B. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. 84-b.

UO'K:37.013.42

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM TALABALARIDA KASBIY PEDAGOGIK IMIDJNI

RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

<https://zenodo.org/records/17841802>

Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik oliy ta'lim talabalari uchun pedagogik kasbiy imijni rivojlantirishdagi zamonaviy texnologiyalar hamda uning jamiyatdagi ijtimoiy-pedagogik zaruriyati o'rganiladi va chuqur tahlil qilinadi. Ushbu sohada olib borilgan izlanishlar asosida to'plangan ma'lumotlarga tayangan holda ilmiy mushohada yuritilgan bo'lib, asosan xorijiy pedagog olimlarning bu

